

Wizja człowieka, Kościoła i świata w książkach papieża Jana Pawła II

Słowa kluczowe: Bóg, człowiek, godność, kapłaństwo, Kościół, kultura, ojczyzna, papież, patriotyzm, religia, świat

W bieżącym, 2025 roku, obchodzimy dwudziestą rocznicę śmierci naszego wielkiego rodaka – Jana Pawła II. Autor niniejszej publikacji, która zostanie zamieszczona w „Roczniku Tomistycznym”, pragnie złożyć w ten sposób hołd Papieżowi, który dla wielu ludzi odgrywał rolę wielkiego autorytetu.

Papież był autorem nie tylko oficjalnych dokumentów papieskich, a więc encyklik, adhortacji, listów apostolskich i innych dokumentów. Swoje poglądy zamieścił w prywatnych książkach, które opublikował w czasie swojego długiego

pontyfikatu. Warto wymienić następujące książki: *Nie lękajcie się*, *Pamięć i tożsamość*, *Przekroczyć próg nadziei*, *Wstańcie chodźmy* oraz *Dar i tajemnica*¹. Powstały one we współpracy ze znanymi pisarzami i dziennikarzami i zawierają niezwykle ciekawe poglądy Papieża na podstawowe zagadnienia. Jego poglądy kształtowały się przede wszystkim w kontakcie z Biblią, podczas modlitwy i w czasie studium dzieł filozofów, a także w trakcie licznych rozmów z ludźmi wpływowymi i zwykłymi obywatelami, w kontakcie z różnymi religiami i kultu-

Ks. dr hab. Henryk Majkrzak SCJ – kierownik Sekcji Filozoficznej Polskiego Towarzystwa Teologicznego oraz członek Naukowego Towarzystwa Tomistycznego i Polskiego Towarzystwa św. Tomasza z Akwinu.

¹ A. Frossard, *Nie lękajcie się. Rozmowy z Janem Pawłem II*, Kraków 1983; Jan Paweł II, *Pamięć i tożsamość*, Kraków 2005; *Przekroczyć próg nadziei*, Lublin 1994; *Wstańcie, chodźmy*, Kraków 2004; *Dar i tajemnica*, Kraków 1996.

rami, bo docierał do najbardziej odległych krańców naszej planety. Można powiedzieć, że we wspomnianych książ-

kach Papież przekazuje zagadnienia, które wcześniej starannie przemyślał.

1. Kapłańska droga Karola Wojtyły

Jego powołanie do kapłaństwa rodziło się w cieniu niemieckiego nazizmu, który tyle zła wyrządził w Polsce, a jego posługa biskupia dokonywała się w cieniu komunizmu, który był drugim systemem totalitarnym XX wieku. Obydwa rościły sobie wyłączne prawo do całego człowieka, a ponieważ były to systemy zamknięte, więc nie uznawały transcendentnego wymiaru człowieka.

W książce *Dar i tajemnica* Papież dzieli się najgłębszymi i najbardziej osobistymi przeżyciami i doświadczeniami. Podkreśla, że każde powołanie kapłańskie jest wielką tajemnicą, a zarazem darem, który nieskończenie przerasta człowieka. W jaki sposób kształtowało się jego powołanie? Mając zaledwie dziesięć lat, przyjął szkaplerz z rąk karmelitów w Wadowicach. Później zaczął czytać *Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny*, pióra św. Ludwika Marii Grignion de Montforta. Zapamiętał szczególnie słowa: *Totus tuus ego sum et omnia mea tua sunt* (Cały Twój jestem i wszystko, co posiadam, jest Twoje).

W maju 1938 roku zdał egzamin dojrzałości i zgłosił się na filologię polską Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po śmierci matki Emilii i brata Edmunda został z ojcem, który prowadził surowy tryb

życia i ciągle się modlił, w nocy klęczał i w kościele parafialnym klęczał. Karol zamieszkał z ojcem w Krakowie przy ulicy Tynieckiej 10 i związany był z parafią św. Stanisława Kostki na Dębnikach. W okresie okupacji niemieckiej dużo czytał i pisał. W ten sposób powstały jego pierwsze młodzieńcze utwory literackie. Od września 1940 roku zaczął pracować jako robotnik fizyczny w kamieniołomie na Zakrzówku. Franciszek Łaboś, który pracował tam jako strzałowy, nieraz mówił do niego: „Karolu, wy to byście poszli na księdza. Dobrze byście śpiewali, bo macie ładny głos i byłoby wam dobrze”². Karol pracował później w oczyszczalni wody. Koledzy w pracy pozwalali mu na czytanie książek. 18 lutego 1941 roku zmarł jego ojciec. Karol wrócił z pracy i zastał go martwego.

Mieszkał z Mieczysławem Kotlarczykiem i jego żoną Zofią. Uczestniczył w zajęciach Teatru Słowa, ale po czasie odkrył, że w teatrze nie zrealizuje swojego powołania życiowego. W parafii spotkał Jana Tyranowskiego, który był człowiekiem o niezwykle głębokiej duchowości, prowadził *Żywy Różaniec* i czytał dzieła św. Jana od Krzyża oraz św. Teresy od Jezusa. To on zainteresował Wojtyłę postaciami świętych karmelitańskich.

² Jan Paweł II, *Dar i tajemnica*, Kraków 1996, s. 13.

Jesienią 1942 roku Karola Wojtyłę przyjął ks. rektor Jan Piwowarczyk. Po tej wizycie Karol wstąpił do tajnego seminarium duchownego. Na jego roku było siedmiu kleryków. Ksiądz Ignacy Różycki, który był profesorem teologii dogmatycznej, wprowadził go w tajniki naukowego warsztatu teologicznego. Wakacje spędzał w parafii w Raciborowicach, gdzie czytał *Summę teologiczną* św. Tomasza z Akwinu. Przyjaźnił się z siostrami karmelitankami. Chciał nawet wstąpić do karmelitów, ale kard. Sapieha powiedział mu, że trzeba najpierw dokończyć to, co się zaczęło. Jego spowiednikiem i kierownikiem duchowym był ks. Kazimierz Figlewicz, który mógł dwa razy w tygodniu odprawić Mszę św. w zamkniętej katedrze, pod nadzorem niemieckich policjantów. Figlewicz nauczył Wojtyłę wielkiej miłości do katedry. Na początku piątego roku studiów skierowano go na dalsze studia do Rzymu. Przyjął święcenia subdiakonatu i diakonatu, a 1 listopada 1946 roku otrzymał święcenia kapłańskie w rezydencji arcybiskupów krakowskich. W tej ceremonii uczestniczyła niewielka grupka jego krewnych i przyjaciół. Wcześniej odprawił trzy serie rekolekcji. Następnego dnia odprawił pierwszą Mszę św. w romańskiej krypcie św. Leonarda, a ks. Figlewicz pełnił rolę *manuactora*, który czuwa nad poprawnością liturgii. Kolejne prymicje miały miejsce w kościele św. Stanisława Kostki na Dębnikach, a w następną niedzielę w kościele Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach. Pod koniec listopada 1946 roku Wojtyła wyjechał pociągiem z Krakowa razem ze Stani-

ławem Starowieyskim. Po drodze do Rzymu oglądał Pragę, Norymbergę, Strasburg i Paryż. Rektor seminarium, ks. Karol Kozłowski, wyjaśnił mu, że oprócz studiów, koniecznie musi poznawać kulturę i zabytki Rzymu. Rozpoczął od zwiedzania katakumb, a w okresie świąt zwiedzał inne miasta Włoch. Codziennie chodził z Kolegium Belgijskiego przy Via del Quirinale 26 na wykłady na Angelicum, wstępując po drodze do jezuickiego kościoła św. Andrzeja na Kwirynale, gdzie znajdują się relikwie św. Stanisława Kostki. W Holandii uderzyła go niezwykle mocna struktura Kościoła i duszpasterstwo, prężne organizacje i żywotne wspólnoty kościelne. Odwiedził też Ars.

Pracę doktorską o św. Janie od Krzyża napisał na Angelicum w Rzymie pod kierunkiem znanego dominikanina, ojca Reginalda Garrigou-Lagrange'a. Obronił ją w lipcu 1948 roku i wyruszył w drogę powrotną do Polski. Kiedy Sapieha wrócił z Rzymu jako kardynał, wtedy studenci nieśli jego samochód do Kościoła Mariackiego. Wojtyła często modlił się na „drózkach” w Kalwarii, a Bratu Albertowi poświęcił utwór *Brat naszego Boga*. Kardynał Sapieha skierował go do parafii w Niegowici. Autobusem dojechał do Gdowa, a stamtąd furmanką dotarł do Marszowic, skąd udał się dalej na piechotę. Blisko miejscowości uklęknął i pocałował ziemię. Przyjął go ks. prałat Kazimierz Buzala. Uczył religii w pięciu szkołach podstawowych, a do wiosek dojeżdżał wozem konnym lub bryczką. Po roku pracy został przeniesiony do parafii św. Floriana w Krakowie. Ksiądz Prałat Tadeusz

Kurowski polecił mu katechizować młodzież w liceum. W czwartki miał spotkania ze studentami.

Po dwóch latach pracy w parafii św. Floriana, arcybiskup Eugeniusz Baziak skierował go do pracy naukowej. Miał przygotować pracę habilitacyjną z etyki i teologii moralnej. Napisał ją na temat filozofii Maxa Schelera. Pracował jako wykładowca etyki na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Tomizm wzbogacał metodą fenomenologiczną. Napisał książkę *Osoba i czyn* i włączył się w nurt współczesnego personalizmu filozoficznego, który ułatwiał mu w pracy duszpasterskiej kontakt z poszczególnymi osobami i z rzeszami wiernych. Wiele nauczył się z dyskusji z historykami, fizykami, przyrodnikami i biologami. Tradycję spotkań naukowych przeniósł z Krakowa do Castel Gandolfo. Uważał, że kapłan powinien być człowiekiem wiedzy tej najbardziej wzniosłej i duchowej. W książce *Dar i tajemnica*, Papież zwraca się do kapłanów wymownymi słowami: „Kochajcie wasze kapłaństwo! Bądźcie mu wierni aż do końca, bo jest ono ewangelicznym skarbem”³.

Został biskupem dwanaście lat po święceniach kapłańskich i resztę kapłaństwa przeżył jako biskup. Święty Cyprian napisał znane słowa, że chrześcijanin jest „drugim Chrystusem” (*chri-*

stianus alter Christus). Można powiedzieć, że tym bardziej kapłan jest „drugim Chrystusem” (*sacerdos alter Christus*)⁴. Z pewnością każdy biskup pamięta okoliczności, w jakich przekazano mu wolę papieża, aby został biskupem. W 1958 roku Wojtyła jechał pociągiem do Olsztyna z grupą kajakową. Od 1953 roku część wakacji spędzali w Bieszczadach, a część na jeziorach mazurskich. Celem podróży była rzeka Łyna. Dostał wezwanie od księdza prymasa Wyszyńskiego. W jego rezydencji usłyszał decyzję Stolicy Apostolskiej. Próbował oponować, że jest za młody, bo ma dopiero 38 lat. Wtedy usłyszał: „Proszę się nie sprzeciwiać woli Ojca Świętego”⁵. Zgodził się, a wtedy Prymas zaprosił go na obiad. Następnego dnia Wojtyła zgłosił się u ks. arcybiskupa Eugeniusza Baziaka na ulicę Franciszkańską 3 i wręczył mu list od ks. Prymasa⁶. Rekolekcje przed święceniemi odprawił w Tyńcu u benedyktynów. Był już biskupem nominatem, a do sakry pozostało mu ponad 2 miesiące. Dziękował Bogu za to, że Ewangelia dotarła nad Wisłę⁷. 28 września 1958 roku głównym konsekratorem był abp Eugeniusz Baziak, a innymi konsekраторami – bp Franciszek Jop z Opola i bp Bolesław Kominek z Wrocławia. Przyjął pierścień – znak wierności. Wojtyła pisze, że biskup ma być pierwszym w wierze, miłości, wierności i służbie. Kto w biskupstwie widzi tylko wyróżnienie dla samego

³ *Dar i tajemnica*, s. 93.

⁴ *Dar i tajemnica*, s. 95.

⁵ Jan Paweł II, *Wstaniec, chodźmy*, Kraków 2004, s. 14.

⁶ Tamże, s. 15.

⁷ Tamże, s. 18-20.

siebie, ten nie zdoła dobrze wypełnić swojego biskupiego powołania⁸. Po konsekracji na Wawelu poszedł do seminarium, gdzie zorganizowano przyjęcie dla zaproszonych gości. Wieczorem pojechał z przyjaciółmi do Częstochowy, gdzie następnego dnia odprawił Mszę św. w kaplicy Matki Bożej. Podczas II wojny światowej Pius XII mówił: „Nie zginęła Polska i nie zginie (...) bo ma Jasną Górę”⁹. Po powrocie z Częstochowy został mianowany wikariuszem generalnym. Zaczęli przychodzić do niego księża z różnymi sprawami. Zaczął wizytować parafie. 30 grudnia 1963 roku został mianowany arcybiskupem metropolitą krakowskim, a 8 marca 1964 roku odbył się jego ingres do katedry na Wawelu. Uczestniczył w pracach ostatniego soboru.

Uważał, że biskup powinien dać się poznać. Każdego traktował indywidualnie, zgodnie z jego osobowością. Odkrył, że modlitwa za danego człowieka pomaga w kontakcie z nim. Starał się każdego przyjmować jako osobę, którą przysłał Chrystus. Jako biskup popierał wiele inicjatyw wiernych świeccich. Organizował sympozja, a jego dom był pełen życia. Siostry sercanki zapewniały wyżywienie jego gościom. Był wspierany przez „Dzieło Maryi”, „Focolarinów” i „Comunione e Liberazione”. Zawsze bardzo dobrze żył z zakonami i często prosił zakony kontemplacyjne o modlitewne wsparcie. W Nowy Rok o północy odprawił Mszę św. u franciszkanów w Krakowie, a rano jechał do sióstr urszulanek do Zakopanego

i jeździł na nartach do 6 stycznia. Wiele czasu spędzał w Tyńcu, gdzie też odprawił swoje rekolekcje.

Biskup, według Wojtyły, nie może stać się urzędnikiem, bo ma być ojcem. Uważał, że nasze niedoskonałe ojcostwo partycypuje w ojcostwie Boga Ojca i napisał medytację o tajemnicy Ojca pod tytułem *Promieniowanie ojcostwa*. Wzorem ojcostwa był dla niego ksiądz kardynał Sapięha, który urodził się na zamku w Krasieczynie, a jako hierarcha bronił polskich spraw w Watykanie. W czasie I wojny światowej założył komitet, który pomagał ofiarom wojny. Sapięha był prawdziwie „Księciem niezłomnym”. Jego pogrzeb w lipcu 1951 roku przekształcił się w wielką manifestację religijną i patriotyczną. Później wymyślono proces Kurii Krakowskiej, aby przyćmić jego sławę. Wojtyła kochał go i miał do niego zaufanie. Także księża kochali Sapięhę, bo był ojcem i troszczył się o człowieka. Przyjaźń łączyła Wojtyłę w czasie posługiwania w Krakowie z różnymi biskupami: z Wilhelmem Plutą, Jerzym Strobą i Ignacym Jeżem. W Krakowie cenil bpa Albina Małysiaka za jego dynamizm i nazywał go: „Albin gorliwy”. Często jeździł z bp Stefanem Barełą do bpa Jerzego Ablewicza, a bp Herbert Bednorz często zapraszał go do siebie z kazaniami.

Wojtyła uważał, że sakramenty są największym bogactwem, jakim dysponuje biskup. Szczególnie cenil sobie wizytacje duszpasterskie, bo pozwalały mu na kontakt z ludźmi. Były długie i tradycyjne. Zaczynały się od

⁸ Tamże, s. 41.

⁹ Tamże, s. 47.

powitania, następnie wprowadzano go do kościoła, gdzie wygłaszał przemówienie. Następnego dnia spowiadał penitentów. Potem odprawiał Mszę św. i odwiedzał niektóre domy, chorych przywożono także do kościoła. Prosił ich o modlitwę. Udzielał sakramentu bierzmowania młodzieży i błogosławił małżeństwa. W kościele spotykał się z małżeństwami i różnymi grupami. Było osobne spotkanie z księżmi i każdy z nich mógł się swobodnie wypowiedzieć. Więcej uwagi zwracał na aspekt duszpasterski wizytacji niż na aspekt prawny.

Wojtyła wspierał budowniczych kościołów. W Krakowie-Nowej Hucie trwała walka o budowę kościoła. Ludzie postawili krzyż w Bieńczycach, ale pozwolenie na budowę kościoła później cofnięto. Po długotrwałej wojnie nerwów wierni wygrali. Budowę rozpoczął ks. Józef Gorzelany, który zachęcał wiernych, aby każdy przyniósł kamień na budowę świątyni. W Mistrzejowicach ks. Józef Kurzeja również rozpoczął działalność, za co był szykanowany i zmarł na zawał serca.

Wojtyła odprawiał swoje rekolekcje u benedyktynów w Tyńcu, u kamedułów na Bielanach, w krakowskim seminarium i w Zakopanem. W lutym 1976 roku do Wojtyły zadzwonił bp Władysław Rubin. Poinformował go, że papież Paweł VI prosi go o wygłoszenie rekolekcji. Nadał im tytuł: *Znak, któremu sprzeciwiać się będą*. W ciągu 3 tygodni miał przygotować 20 nauk. Pojechał do klasztoru urszulanek szarych na Jaszczurówkę. Pisał do południa i wieczorem, a po południu jeździł na nartach.

Wojtyła miał wielki szacunek do świętych krakowskich. Uważał, że święci i błogosławieni są wielkim darem dla każdej diecezji. Już jako robotnik chodził do grobu siostry Faustyny. Gdy został arcybiskupem, to zlecił ks. profesorowi Ignacemu Różyckiemu, aby przestudiował jej pisma. Po lekturze Profesor powiedział, że jest ona wspaniałą mistyczką. Szczególnie kochał Brata Alberta (Adama Chmielowskiego). Fascynowała go jego osobowość. Dzięki niemu łatwiej było Wojtyle rozstać się ze sztuką i teatrem i wstąpić do seminarium duchownego. Cenił św. Jacka Odrowąża, często nawiedzał grób bł. Anieli Salawy, miał nabożeństwo do św. Stanisława BM, Jadwigi Królowej, którą później ogłosił błogosławioną i świętą, do św. Jana Kantego i św. Kazimierza królewicza.

Nigdy przez 45 lat nie nakładał krzyża biskupiego obojętnie, ale zawsze wtedy się modlił. Uważał, że kochać krzyż, to kochać ofiarę. Tylu biskupów odznaczyło się męstwem w wierze. Świętemu Stanisławowi BM, poświęcił poemat *Święty Stanisław*. Kiedy wracał z Rzymu do Krakowa – już jako metropolita – odprawiał Mszę św. w Osjaku za króla Bolesława Śmiałego. Wspominał męczeństwo bp Michała Kozala i abpa Antoniego Juliana Nowowiejskiego, bpa Leona Wetmańskiego i bpa Władysława Gorola. Biskup wyrusza w drogę, nie wiedząc dokąd idzie (Hbr 11,8). Jezus powiedział w ogrodzie Getsemani do Piotra, Jakuba i Jana: „Wstańcie, chodźmy” (Mk 14,42). To wezwanie szczególnie skierowane jest do biskupów. Bóg nie nakłada na nich ciężarów nie do uniesienia, ani też nie stawia

wymagań, którym nie mogliby sprostać. „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem” – powiedział Chrystus Pan (J 15,16). Oto według Wojtyły fundament skuteczności pasterskiej biskupa¹⁰.

Do października 1956 roku wielu młodych wstępowało do seminarium. Kardynał Sapięha traktował seminarium jak „żrenicę oka biskupa” (*pupilla oculi*), bo przypomina nowicjat w zakonie. Wojtyła spotykał się z każdym klerykiem z osobna, pytał o rodzinę i wspólnie oceniali prawdziwość powołania. Zapraszał kleryków na poranną Mszę św. w kaplicy, a potem na śniadanie, dzięki czemu poznawali się wzajemnie. Uważał, że powołanie kapłańskie stanowi misterium, tajemniczą wymianę pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Człowiek oddaje Chrystusowi swoje człowieczeństwo, by Ten mógł się nim posłużyć jako narzędziem zbawienia. Najbardziej spełnia się on przez codzienne składanie *in persona Christi* ofiary odkupieńczej, tej samej, którą Chrystus złożył na krzyżu. Sprawowanie Eucharystii powinno być dla niego najważniejszym i świętym wydarzeniem. Kapłan nigdy nie odpowiada w pełni na dar. Najpełniej jego ojcostwo realizuje się w konfesjonale. Sam powinien doświadczyć Miłosierdzia Bożego przez własną spowiedź i kierownictwo duchowe. Modlitwa tworzy kapłana. Powinien on być człowiekiem modlitwy, Chrystus bowiem potrzebuje kapłanów świętych. Tylko w ten sposób będzie prowadził właściwe duszpasterstwo (*cura animarum*). Jego słowo ma być poświadczane życiem. Przez całe życie powinien

on pogłębiać studia humanistyczne i wiedzę z filozofii i teologii.

Wojtyła przez 6 lat mieszkał na ulicy Kanoniczej 19, później pod numerem 21, a wreszcie w pałacu biskupim przy ul. Franciszkańskiej 3. W 1969 roku ustanowił Radę Kapłańską i z nią omawiał program duszpasterskiej działalności kapłanów. Modlił się za tych, którzy porzucili kapłaństwo. Wyjaśniał, że księża zachowują celibat, bo Chrystus, który umiłował Kościół, pozostał celibatariuszem i wyjaśniał Apostołom, że w przyszłym świecie nie będzie już małżeństwa (Mt 22,30). Czasami mówił, że ksiądz jest samotny. Wojtyła nigdy nie czuł się samotny, bo miał świadomość bliskości Chrystusa i były przy nim osoby. Uważał, że diecezja jest domem biskupa, który nie powinien opuszczać swojego Kościoła na dłużej niż jeden miesiąc. Wojtyła wspominał bpa Jerzego Ablewicza, który niechętnie opuszczał swoją diecezję, a w piątki nie przyjmował ludzi, bo szedł pieszo 14 kilometrów do sanktuarium maryjnego w Tuchowie. W drodze przygotowywał niedzielne kazanie. Do roli pasterza należy upominanie. Biskup ma służyć i rządzić. W Krakowie co tydzień organizowane były sesje kurialne, na których omawiał ze współpracownikami wszystkie sprawy archidiecezji.

Wojtyła łączył działalność naukową z pracą duszpasterską. Jako biskup bronił Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Spotykał się z różnymi naukowcami, przypominając im, że mają służyć prawdzie. Jego filozofowanie opie-

¹⁰ Tamże, s. 12.

rało się na arystotelizmie, tomizmie i fenomenologii. Szczególnie interesował się myślą Edyty Stein, którą jako papież kanonizował i ogłosił patronką Europy. Ojciec nauczył go miłości do książek. Siadał obok niego i czytał mu dzieła Sienkiewicza i innych pisarzy. Rozbudzał w nim zainteresowanie teatrem. Wojtyła miał talent aktorski. Podczas studiów w Rzymie zgłębiał *Summę teologiczną* św. Tomasza z Akwinu. Lubił czytać, a książki wybierał starannie, radził się innych, bo zdawał sobie sprawę z krótkości naszego życia. W 1954 roku podjął wykłady na KUL, dzięki poparciu prof. Stefana Swieżawskiego. Lubił świat studencki. Komuniści zlikwidowali przedwojenne, katolickie stowarzyszenia młodzieżowe. Ksiądz Franciszek Blachnicki utworzył „ruch oazowy”. Wojtyła związał się z nim i popierał go, wspierał finansowo i bronił przed władzami komunistycznymi. Polubił piosenkę pod tytułem *Barka*. Z tego doświadczenia później wyrosły Światowe Dni Młodzieży. Drugim ruchem młodzieży był Sacrosong. Zawsze lubił śpiewać, a szczególnie polubił *Czerwone maki na Monte Cassino* i *Pierwszą brygadę*.

Na temat długiego pontyfikatu Jana Pawła II napisano mnóstwo książek w wielu językach świata. Tu ograniczamy się jedynie do tego, co Papież mówi o swojej posłudze w swoich książkach. Papież, według niego, jest tajemnicą¹¹, znakiem sprzeciwu, prowokacją, znakiem, któremu sprzeciwiać się będą (Łk 2,34). Pamięta on o słowach Chrystusa: „Jeżeli Mnie prześladowali, to i was

będą prześladować” (J 15,20). Pamięta także o Jego zapewnieniu: „Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,20). Papież jest „namiestnikiem Chrystusa”. Jego urząd najlepiej określają słowa – godność i służba. Święty Grzegorz Wielki mówił o sobie znane słowa, że jest sługą sług Bożych (*servus servorum Dei*). Każdy biskup jest *vicarius Christi* w stosunku do powierzonego mu Kościoła. Już św. Augustyn podkreślał: „Dla was jestem biskupem, z wami jestem chrześcijaninem” (*Vobis sum episcopus, vobiscum christianus*)¹². W Rzymie odwiedził wszystkie seminaria. Pamiętał o słowach św. Pawła: „Na nikogo rąk pośpiesznie nie nakładaj” (1 Tm 5,22). W 1992 roku zatwierdził nowy *Katechizm Kościoła Katolickiego*. Na okładce znalazł się obraz Dobrego Pasterza z płyty nagrobnej z III wieku, z katakumb Domitylli w Rzymie.

Pastorał z krzyżem, którego używał jako papież, był repliką pastorału papieża Pawła VI. Pastorał wskazuje na troskę, przewodnictwo i odpowiedzialność. Jako papież spotykał się z każdym biskupem osobiście (w ramach wizyty *ad limina apostolorum*). Potem całą grupę zapraszał na obiad, a następnie wspólnie odprawiali poranną Mszę św. i mieli wspólne spotkanie. Zawsze lubił podróżować, a wzorem dla niego pod tym względem był św. Paweł. Kardynał Ratzinger był jego wypróbowanym przyjacielem.

Papież wspomina dzień zamachu na jego życie. Ali Agca strzelał bezbłędnie, ale „ktoś” jego kulę prowadził. Trzy razy

¹¹ Jan Paweł II, *Przekroczyć próg nadziei*, s. 30.

¹² Św. Augustyn, *Sermo* 340, 1: PL 38, 1483; cyt. za: *Przekroczyć próg nadziei*, s. 32.

strzelał, by zabić. Papież w drodze do Polikliniki Gemelli miał przecucie, że przeżyje. Miał dziwną ufność. Dopiero druga transfuzja się przyjęła. Lekarze oddali dla niego swoją krew. W Rzymie umierający papież, a w Polsce żałoba po Prymasie Tysiąclecia. W Krakowie zorganizowano „Biały marsz”. Później jego organizm zaatakował groźny wirus.

Na Boże Narodzenie w 1983 roku odwiedził Agcę w więzieniu. Ten nie mógł zrozumieć, dlaczego Papież nie zginął i pytał o Fatimę. Zamach nadwyrężył zdrowie i siły Jana Pawła II. Uważał, że zło XX wieku było złem na wielką skalę. Przyoblekło się w kształt państwowy, przybrało kształt systemu.

2. Miara wyznaczona złu w dziejach Europy

W XX wieku narastały procesy dziejowe i ideowe, które zrodziły wybuch wielkiego zła. Wojtyła osobiście doświadczył ideologii zła. Na czym polega zło, grzech? Już św. Augustyn pisał, że jest to: „Miłość siebie aż do negacji Boga” (*Amor sui usque ad contemptum Dei*)¹³. Człowiek odpycha miłość i miłosierdzie Boga, gdyż sam uważa się za Boga i mniema, że sam sobie potrafi wystarczyć. Przeciwnościem zła i grzechu jest „Miłość Boga aż do negacji siebie” (*Amor Dei usque ad contemptum sui*).

Wojtyła był przekonany, że ideologie zła są zakorzenione w dziejach europejskiej myśli filozoficznej. Dla św. Tomasza z Akwinu Bóg jako samoistne istnienie (*ens subsistens*) stanowi oparcie dla bytu przygodnego (*ens participatum*). Kartezjusz dokonał rewolucji w myśleniu filozoficznym. Przed nim filozofia, myślenie i poznawanie były przyporządkowane do bytu, który jest czymś pierwotnym. Kartezjusz odwrócił ten porządek i za pierwotne uznał poznanie. Jego hasło: „Myślę, więc jestem” – stało się programem nowożytnego racjona-

lizmu. Tak powstał nowoczesny immanentyzm i subiektywizm¹⁴. Od Kartezjusza rozpoczął się z jednej strony wielki rozwój nauk ścisłych, przyrodniczych i humanistycznych w ich nowym wydaniu, a z drugiej strony nastąpił odwrót od metafizyki i skierowanie się w stronę filozofii poznania. Później oświecenie stało się afirmacją czystego racjonalizmu. Rewolucja zburzyła ołtarze poświęcone Chrystusowi, powaliła przydrożne krzyże i wprowadziła kult bogini rozumu. Zaczęto uważać, że człowiek powinien żyć, kierując się tylko własnym rozumem, jakby Bóg nie istniał. Racjonalizm oświeceniowy wyeliminował Boga ze świata i uderzył w chrześcijańską naukę o zbawieniu. Tymczasem historia zbawienia jest bardzo prosta: „Bóg umiłował świat”. Dla umysłowości oświeceniowej, światu nie jest potrzebna miłość Boga, bo świat jest samowystarczalny, a człowiek jest demiurgiem nowoczesnej techniki i taki świat ma go uszczęśliwić. Ale to nie jest prawda! Świat nie jest zdolny uszczęśliwić człowieka, bo nie jest zdolny

¹³ Św. Augustyn, *De civitate Dei*, XIV, 28 (*Państwo Boże*, tłum. T. Kubicki, Kęty 1998, s. 546).

¹⁴ *Przekroczyć próg nadziei*, s. 55.

ocalić go od zła, chorób, kataklizmów, katastrof i niepewności losu, kolejnych pożegnań najbliższych i innych nieszczęść. Świat potrzebuje zbawienia i ocalenia, tymczasem umysłowość, która nastąpiła po oświeceniu, nie godzi się z grzechem ani też z grzechem pierworodnym. Jan Paweł II wspomina wizytę w Polsce, kiedy to mówił o Dekalogu, a zwolennicy „programu oświeceniowego” uznali go za *persona non grata*. Tymczasem zachowywanie przykazań to droga oczyszczająca, bo oznacza przewyciężenie grzechu. Przykazania wskazują na cnoty. Zjednoczenie dokonuje się przez kontemplację Boga i doświadczenie miłości, która z niej wypływa. Chrystus powiedział: „przyjście Ducha św. przekona świat o grzechu” (J 16,8). Samo słowo „odkupienie” związane jest z wykupieniem (*redimere*) człowieka. Święty Ireneusz pisał, że „chwałą Boga jest żyjący człowiek” (*Gloria Dei vivens homo*)¹⁵.

Grzech pierworodny jest grzechem dziedzicznym i oznacza pewną wrodzoną grzeszność człowieka, skłonność raczej do złego niż do dobrego. Człowiek doznaje wewnętrznego rozdarcia, stąd indywidualne i zbiorowe życie ludzi jest dramatyczną walką dobra ze złem. Grzech degradowuje człowieka, bo nie pozwala mu osiągnąć pełni. Życie wspólczesne zostało zdominowane przez cywilizację techniczną i wielu zapomniało, że świat został odkupiony przez Boga. Scholastycy określali to „stanem natury odkupionej” (*status naturae redemptae*).

Chrystus nie przyszedł na świat, aby świat potępić, ale aby świat zbawić, to

znaczy ogarnąć i przeniknąć go odkupieńczą miłością. Zbawienie oznacza wyzwolenie od zła, czyli od śmierci i potępienia wiecznego, które jest przeciwstawne zbawieniu. Śmierć doczesna nie może zniszczyć przeznaczenia człowieka do życia wiecznego, czyli szczęśliwości, która pochodzi ze zjednoczenia z Bogiem: „To jest życie wieczne, aby znali Ciebie” (J 17,3). Polega ono na oglądaniu istoty Bożej „twarzą w twarz” (1 Kor 13,12). Jest to widzenie uszczęśliwiający, które polega na cieszeniu się absolutną pełnią prawdy, pełnią dobra i pełnią życia i piękna. Potępienie to odrzucenie Boga przez człowieka. Bóg jednak pragnie, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni (1 Tm 2,4). Życie wieczne jest darem Boga dla człowieka. W Polsce komunistycznej pozbawiano katedr reprezentantów filozofii realistycznej i mówiło się o zmierzchu realizmu tomistycznego.

W umysłowości oświeceniowej zanikł dramat dziejów zbawienia. Człowiek został sam jako twórca własnych dziejów i własnej cywilizacji, tego, co jest dobre, i tego, co jest złe. W tym kontekście dokonała się później eksterminacja Żydów, Romów, chłopów na Ukrainie i duchowieństwa w Rosji, a w Polsce żołnierzy państwa podziemnego i inteligencji sprzeciwiającej się marksizmowi. Odrzucono Boga jako Stwórcę i dąży się do tego, aby związki homoseksualne uznać za postać rodziny. Odrzucono pojęcie „natury ludzkiej”. Jeżeli chcemy, według Papieża, sensownie mówić o dobru i złu, to musimy wrócić do św. Tomasza

¹⁵ Św. Ireneusz, *Adversus haereses*, IV, 20, 7.

z Akwinu i do filozofii bytu, bo bez realizmu poruszamy się w próżni¹⁶.

Opatrzność Boża wyznaczyła niemieckiemu, nazistowskiemu szaleństwu 12 lat. Zła doznanego nie zapomina się łatwo, można je tylko przebaczyć, czyli odwołać się do dobra. Komunizm

upadł w konsekwencji własnych błędów i nadużyć. Okazał się „lekarstwem groźniejszym od samej choroby”, jak pisał papież Leon XIII w encyklice *Rerum novarum*. Nie dokonał prawdziwej reformy społecznej i stał się dla całego świata przestrogą i wyzwaniem.

3. Istnienie Boga

Jan Paweł II przypomina, że św. Tomasz z Akwinu zaczął *Summę teologii* od pytania: Czy Bóg istnieje? (*An Deus sit?*)¹⁷. To pytanie, według niego, stworzyło całą cywilizację zachodnią. Dzisiaj, niestety, odłożono *Summę teologii* na półkę, ale pytanie pozostaje nadal aktualne, pytanie bowiem o istnienie Boga jest związane z celowością ludzkiego życia. Tomasz, według Papieża, jest rzecznikiem całego bogactwa i złożoności wszelkiego bytu stworzonego, a zwłaszcza człowieka. Niedobrze się więc stało, że myślenie jego odsunięto na bok w okresie posoborowym, nie przestaje on bowiem być mistrzem filozoficznego i teologicznego uniwersalizmu¹⁸. Jego argumentacja ma dzisiaj duże znaczenie. Umysłowość pozytywistyczna jest w odwrocie. Pozytywizm był jedną ze szkół podejrzeń. Czy człowiek jest zdolny poznać coś więcej niż to, co widzą jego

oczy i słyszą jego uszy? Czy istnieje jakkolwiek wiedza, poza wiedzą ściśle empiryczną? Stojąc na stanowisku pozytywistycznym, takie pojęcia jak Bóg, dusza, nie mają sensu. Nic bowiem nie odpowiada im w zakresie zmysłowego doświadczenia. To stanowisko jest w odwrocie. Realizm poznał głośno, że „nie ma nic w intelekcie, co najpierw nie byłoby w zmysłach” (*Nihil est in intellectu, quod prius non fuerit in sensu*). Człowiek poznaje jednak i prawdy ponadzmysłowe, mówimy bowiem o doświadczeniu przez człowieka moralności, dobra i zła, religii, prawdy, piękna i Boga, który nie jest przedmiotem empirii, bo „Boga nikt nigdy nie widział, ani też zobaczyć nie może” (J 1,18). Bóg jest przedmiotem poznania na podstawie doświadczenia świata widzialnego (Mdr; Rz) i na podstawie wewnętrznego doświadczenia samego człowieka.

¹⁶ Jan Paweł II, *Pamięć i tożsamość*, Kraków 2005, s. 21.

¹⁷ Św. Tomasz z Akwinu, *Summa theologiae*, I, q. 2, a. 3 (*Suma teologiczna*, wyd. Veritas, Londyn 1975, t. I, s. 81).

¹⁸ *Przekroczyć próg nadziei*, s. 43.

4. Misja Kościoła

Kto pragnie zrozumieć misję Kościoła, ten musi rozważyć zagadnienie wiary. Kościół katolicki cieszy się wtedy, gdy i inne wspólnoty chrześcijańskie głoszą z nim Ewangelię, chociaż wie, że pełnia środków zbawienia jemu została powierzona. Jan Paweł II stawia zasadnicze pytanie: „Po co w ogóle wierzyć?”. Otóż pożytek z wiary nie jest przeliczalny na żadne dobra. Człowiek nie może być przymuszany do przyjmowania prawdy, bo nie można „nawracać mieczem”. Ma on zawsze obowiązek słuchać swego sumienia, nawet gdyby było ono niepokonalnie błędne. Nie wolno tylko człowiekowi trwać w błędzie, gdy nie szuka prawdy. Istotny pożytek wiary polega na tym, że człowiek realizuje przez nią dobro swojej rozumnej natury. Chrystus pragnie wiary od człowieka i pragnie jej dla człowieka. Wielokrotnie mówił do uzdrawianych: „Twoja wiara cię uzdrowiła” (Mk 10,52), „Wielka jest twoja wiara” (Mt 15,28). Życie uczciwe, rzetelne, także bez Ewangelii, czerpie nieświadomie z Ewangelii. Pelagiusz głosił przed wiekami, że również bez łaski Bożej można wieść życie uczciwe i szczęśliwe, tymczasem łaska Boża do zbawienia jest konieczna.

Czy Ewangelia jest ciężarem, czy wyzwoleniem człowieka? 22 października 1978 roku Papież powiedział na Placu św. Piotra: „Nie lękajcie się!”. Nie lękajcie się siebie i własnych wytworów! Później przypominał te słowa w różnych okolicznościach. Prymas kard.

August Hlond powiedział na łożu śmierci znane słowa: „Zwycięstwo, jeśli przyjdzie, przyjdzie ono przez Maryję”. Słowa Chrystusa: „Nie lękajcie się” – są nam potrzebne. Jest bowiem Ktoś, kto dzierży losy tego przemijającego świata (Ap 22,13). Człowieka współczesnego przerażają wymagania moralne wypływające z wiary. Ewangelia z pewnością jest wymagająca, ale wymagania te nie są ponad miarę możliwości człowieka, bo Bóg go wspiera! Ewangelia nie obiecuje łatwego życia. Dopiero człowiek, przerastając samego siebie, w pełni staje się człowiekiem (*L'homme passe infiniment l'homme*)¹⁹. Chrystus wie, co się kryje w człowieku (J 2,25). Piłat rzekł o Nim: „Oto człowiek” (J 19,5).

Papież kreśli obraz ewangelizacji Europy. Święty Paweł napisał: „Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii” (1 Kor 9,16). Spotkanie Ewangelii ze światem hellenistycznym było bardzo owocne. Przemówienie św. Pawła na Areopagu ukazało jego geniusz. Ewangelizacja to nie tylko pierwsze przepowiadanie wiary (kerygmat), ale także refleksja nad prawdą objawioną, zawartą w dziełach Ojców na Wschodzie i Zachodzie, to także spotkanie z kulturą każdej epoki.

Cyryl i Metody działali na zaproszenie księcia wielkomorawskiego na terenie jego państwa w IX wieku. Mogli dotrzeć nawet do kraju Wiślan. Ewangelizowali na terenie Węgier, Chorwacji, Bośni Hercegowiny i Macedonii. Poprzez chrzest św. Włodzi-

¹⁹ B. Pascal, *Myśli*, nr. 434.

mierza w 988 roku, ewangelizacja Słowian objęła Ruś Kijowską, Rosję i dotarła aż do Uralu. Niestety Mongołowie zniszczyli państwo kijowskie. Jednakże Moskwa i inne centra ochroniły tradycję chrześcijańską i rozprzestrzeniły ją na terenie Syberii i północnej Azji. Rzym i Bizancjum tworzyły dwa główne centra ewangelizacji. Stamtąd światło Ewangelii dotarło do całego świata. W XI wieku miała miejsce schizma wschodnia. Z końcem XV wieku nowa fala ewangelizacji ruszyła z Hiszpanii i Portugalii. Kiedy Kościół tracił północ Europy, to wtedy Ewangelia dotarła do Ameryki Północnej i Południowej. W XVI wieku św. Franciszek Ksawery głosił Ewangelię w Indiach i Japonii. Ojciec Matteo Ricci, który był apostołem Chin, proponował inkulturację, czyli głoszenie Ewangelii z uwzględnieniem kultury panującej na danym terenie. Zdumiewa żywotność prześladowanych Kościołów w Korei, Wietnamie i Chinach.

Cały Kościół znajduje się w stanie misji (*in statu missionis*), bo jest misyjny ze swej natury²⁰. Encyklika *Redemptoris missio* porusza to zagadnienie. W XIX wieku Ewangelia skierowała się do Afryki. Czarna Afryka staje się kontynentem misyjnych powołań. Według Papieża nie ma powodu do defetyzmu! Świat jest przeniknięty Ewangelią, chociaż nie jest wyznaniowo katolicki. Kościół podejmuje zmaganie o duszę tego świata, w którym jest obecna potężna antyewangelizacja, która ma swoje ośrodki i programy.

Sobór Watykański I mówił o prymacie papieża, a Sobór Watykański II, szczególnie o biskupach. W Polsce władzom komunistycznym nie spodobało się orędzie biskupów polskich do biskupów niemieckich o potrzebie wzajemnego przebaczenia. W Krakowie dopiero w 1971 roku procesja Bożego Ciała mogła wyjść poza wawelskie wzgórze. Ostatni sobór był wielkim darem dla Kościoła. Wojtyła uczestniczył w nim od pierwszego do ostatniego dnia. Napisał książkę *U podstaw odnowy*. Sobór służył słuchaniu innych i twórczemu myśleniu, miał też służyć pojednaniu chrześcijan. *Katechizm Kościoła Katolickiego* był nową syntezą nauki Kościoła po soborze. Stał się bestsellerem, świat bowiem zmęczony jest już ideologiami i tęskni za prawdą. W Europie Kościół przeżył kryzys, ale globalnie dokonało się wiele pozytywnych procesów. Nastąpiła odnowa jakościowa. Niegdyś odnowa Kościoła szła przez zakony, a obecnie bardziej przez ruchy. Powstały instytuty świeckie. Model ilościowy Kościoła przechodzi obecnie w model jakościowy.

Na misjach ludzie stawiają pytania misjonarzom o jedność chrześcijan. Chrystus założył tylko jeden Kościół i jeden tylko może przemawiać w Jego imieniu. Działalność misyjna zapoczątkowała ruch ekumeniczny. Wszyscy wierzymy w tego samego Chrystusa. Ważne są kontakty osobiste i wspólna modlitwa. Papież wspomina protestantów z Kamerunu, którzy pytali: „Wiemy, że jesteśmy podzieleni, ale nie wiemy dlaczego?”. Poczucie podziału

²⁰ Sobór Watykański II, Dekret o działalności misyjnej Kościoła *Ad gentes divinitus*, 2 (Paris 1967, s. 423).

większe jest w Europie – gdzie ten podział się dokonał – niż w innych rejonach świata²¹. Podziały to gorzki owoc grzechów chrześcijan. Ale Bóg wyprowadza dobro ze zła. Musi się objawić jednocząca miłość.

Dawniej „sprawy ostateczne” stanowiły sedno rekolekcji. Nauki te nawracały wielu ludzi. Styl duszpasterski był personalistyczny: staniesz przed Bogiem ze swoimi czynami, słowami i myślami. Tam, gdzie jest wolność, tam jest i odpowiedzialność. Teraz ludzie, kaznodzieje, katecheci i wychowawcy się zagubili. Człowiek dzisiejszej cywilizacji jest niewrażliwy na „sprawy ostateczne”. Wynika to z sekularyzacji i konsumpcjonizmu. Czy po obozach koncentracyjnych i gułagach człowiek może się spodziewać jeszcze piekła? Problem piekła zawsze niepokoił wielkie umysły. Chrystus mówił o potępionych, że pójdą na męki wieczne (Mt 25,46). Potrzeba ostatecznej sprawiedliwości i odpłaty, potrzeba „ognia oczyszczającego”.

Relatywizm moralny stanowi wielkie zagrożenie dla cywilizacji zachodniej. Encyklika *Humanae vitae* przypominała o słowach św. Pawła do Tymoteusza: „Głoś naukę, nastawaj w porę i nie w porę (...) przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili” (2 Tm 4,23). Gdy prawdziwa nauka jest niepopularna, wtedy nie wolno szukać łatwej popularności, odchodzenie bowiem od prawdy o człowieku nie jest żadną tendencją rozwojową. Siłą Kościoła są święci, którzy poszli za Chrystusem i uczynili Jego prawdę swoją własną

prawdą. Wiek XX przysporzył Kościołowi męczenników.

W 1989 roku w Santiago de Compostela w Hiszpanii odbył się Światowy Dzień Młodzieży. Antykościół głosił, że „sen Composteli” i chrześcijańska Europa, należą do przeszłości, tymczasem młodzi chętnie pielgrzymują. W 1993 roku do Denver (USA) przybyło kilkaset tysięcy młodych ludzi. Mają oni przed sobą życie, czas do dyspozycji. Tak jak młodzieniec z Ewangelii szukają sensu życia i projektu na życie, potrzebują więc przewodników i autorytetów. Papież w każdej rzymskiej parafii spotykał się z młodzieżą. Szukał młodzieży, a ona przez niego szukała Chrystusa. Według niego w młodych ludziach jest olbrzymi potencjał dobra i twórczych możliwości. Potrzebujemy młodzieżowego entuzjazmu i radości.

Jan Paweł II podkreśla, że potrzebna jest dzisiaj olbrzymia praca Kościoła i apostołstwo świeckich, Kościół bowiem na całym świecie jest Kościołem misyjnym (*in statu missionis*). W tej misji musi być niestrudzony, mężny i pokorny tak jak Chrystus. Czasami słyszy się hasło: „Chrystus-tak, Kościół-nie!”. Jest to błędne hasło, służące rozbijaniu jedności Kościoła. Poza Europą kontynentem najbardziej katolickim jest Ameryka Łacińska, w Ameryce Północnej katolicy stanowią względną większość. Podobnie jest w Australii i Oceanii, a na Filipinach katolicy przeważają. W Azji jest mało katolików, a w Afryce Kościół się rozwija.

Działalność misyjna i wszelka inna działalność Kościoła znajduje swoją

²¹ *Przekroczyć próg nadziei*, s. 118.

inspirację w modlitwie. W modlitwie uczestniczy „ja i Ty”, bo modlitwa jest rozmową z Tym, który mnie kocha. W modlitwie najważniejszy jest Bóg. Trzeba modlić się na różne sposoby. W cywilizacji technicznej brakuje chwały Boga (*opus gloriae*). Modlitwę mistyczną po mistrzowsku opisali św. Jan od Krzyża, św. Teresa z Avila i św. Ignacy Loyola. Przedmiotem modlitwy jest radość i nadzieja, smutek i trwoga współczesnych. Ewangelia, która jest radością ze stworzenia, jest wielką afirmacją świata i człowieka, dlatego że jest objawieniem prawdy o Bogu, który dostrzega dobro stworzenia (Rdz 1,1-25). Bóg jest więc źródłem radości człowieka i wszelkich stworzeń, natomiast zło nie jest ani podstawowe, ani też ostateczne. Kto przyjmuje Ewangelię, dla tego jest jasne, że lepiej jest istnieć, niż nie istnieć. Radość ze stworzenia dopełnia radość ze zbawienia. Ewangelia nazywa po imieniu dobro i zło, ale uczy, że zło można i trzeba zwyciężać dobrem (Rz 12,21).

Człowiek jest powołany do porządku doczesnego i do życia wiecznego, stąd relacje między państwem a Kościołem, bo państwo i Kościół służą osobistemu i społecznemu powołaniu tych samych ludzi. Świat jest dla Kościoła zadaniem i wyzwaniem. Według Papieża obawy budzi pewna bierność wiernych świeckich. Niegdyś bardziej bronili praw wierzących w dziedzinie religii. Europa u progu trzeciego tysiąclecia jest kontynentem spustoszeń. Programy polityczne dotyczą zazwyczaj rozwoju ekonomicznego.

Cierpienia indywidualne i zbiorowe, spowodowane działaniem sił natury i działaniem wolnej woli ludzkiej, to

wszystko zawiera się w prawdzie, że Chrystus „uniżył samego siebie, przyjmując postać sługi, stawszy się posłusznym, aż do śmierci i to śmierci krzyżowej” (Flp 2,7-8). Wobec ogromu zła, rodzi się pytanie: Czy wszechmogący Bóg nie może usunąć zła? Czy Bóg, który na wszystko pozwala jest jeszcze Miłością? (1 J 4,16). Czy jest sprawiedliwy w stosunku do swojego stworzenia? Tyłu nieuleczalnie chorych, tyle dzieci upośledzonych. To wszystko tworzy obraz ponury, który znalazł odbicie w literaturze Fiodora Dostojewskiego, Franza Kafki, Alberta Camusa i wielu innych. Czy Bóg milczy wobec dramatu człowieka? Nie! Wręcz przeciwnie – pragnie zagłuszyć się Jego głos! Głos człowieka może mówić tylko o doczesności. Bóg wszystko nam już objawił. Mówił przez proroków, przemówił przez Syna (Hbr 1,1-2). On działa w stowarzyszeniach i ruchach kwitnących w Kościele. Bóg w centrum dziejów człowieka postawił krzyż Chrystusa, a ukrzyżowany Chrystus jest dowodem solidarności Boga z cierpiącym człowiekiem. Bóg płaci za to, że obdarzył człowieka wolnością. On jest zawsze po stronie cierpiących. Gdyby zabrakło konania Jezusa na krzyżu, to prawda, że Bóg jest Miłością, zawisłaby w próżni.

Gdyby Bóg nie był tajemnicą, to niepotrzebne byłoby objawienie. Mojżesz pragnął zobaczyć Boga twarzą w twarz, a zobaczył Go od tyłu (Wj 33,23). Mądrość Boża udziela się stworzeniom, a równocześnie nie odsłania przed nimi całej tajemnicy Bożej. Boga Ojca dostrzegamy w Jezusie (J 14,9.11; 10,30). Wielki protest, to według Wojtyły synagoga, a potem islam. I jedni i drudzy nie mogą przyjąć

Boga, który jest tak bardzo ludzki. Bóg ma być majestatem, pełnym miłosierdzia. Tymczasem Chrystus jest niepowtarzalny i od początku znajduje się

w centrum wiary i życia Kościoła. Encyklika *Redemptor hominis* jest wielkim hymnem radości z tego, że człowiek został odkupiony przez Chrystusa.

5. Stosunek Jana Pawła II do innych religii

Dlaczego tyle jest religii na świecie? Papież dostrzega wspólny trzon, korzeń dla tych religii. Podkreśla, że Kościół katolicki nic nie odrzuca z tego, co w tych religiach jest prawdziwe i święte. Są to „nasiona słowa” (*semina verbi*). Duch Święty działa skutecznie także poza widzialnym organizmem Kościoła. Zamiast dziwić się, że opatrność Boża dopuszcza tak wielką różnorodność religii, można dziwić się, że znajdujemy w nich tyle wspólnych elementów. Czyż kult przodków w religiach pierwotnych nie stanowił przygotowania do wiary chrześcijańskiej w świętych obcowanie?

Religia Izraela jest nam najbliższa. W szkole podstawowej w Wadowicach chłopcy żydowscy stanowili jedną czwartą klasy. Wojtyła przyjaźnił się z Janem Klugerem. Przypomina, że dzielnica Kazimierz w Krakowie pełna jest śladów żydowskiej tradycji i kultury. Przed wojną było tam kilkadziesiąt synagog, z których pozostało jedynie kilka. Oświęcim dowodzi, że antysemityzm jest wielkim grzechem przeciw ludzkości, bo nienawiść rasowa depcze człowieczeństwo. Papież wspomina odwiedzin w synagodze w Rzymie.

W 1985 roku Jan Paweł II przybył do Maroka na zaproszenie króla Hasana II. Przemawiał do młodzieży muzułmańskiej na stadionie w Casablance. Mówił

o wierze w jednego Boga. Słuchali! Niestety w niektórych krajach islam jest przemocą narzucany innym. Porównując Koran z Biblią widać, że w Koranie dokonał się proces redukcji objawienia Bożego. Bóg Koranu został obdarzony najpiękniejszymi imionami, jest to jednak Bóg pozaświatowy, majestat, a nie Emmanuel, czyli Bóg z nami. Islam nie jest religią odkupienia, bo nie ma w nim miejsca dla krzyża i zmartwychwstania, a Jezus jest tylko prorokiem, którego Matką jest Maryja. Jednak wierność muzułmanów modlitwie jest budująca.

Buddyzm jest religią zbawienia, bo dzięki „oświeceniu” Budda poznał, że świat jest zły, bo jest źródłem zła i cierpienia człowieka. W konsekwencji trzeba się wyzwolić od świata. Religia ta jest systemem „ateistycznym”, bo przez wyzwolenie od świata, nie zbliżamy się do Boga. W buddyzmie wyzwalamy się tylko od zła świata, a nie wyzwalamy się od zła poprzez dobro, które pochodzi od Boga. Pełnia tego zerwania ze światem, to nirwana, czyli obojętność względem świata, a nie zjednoczenie z Bogiem. Tam, gdzie kończy się rozważanie Buddy, tam zaczyna się mistyka karmelitańska. Bóg otwiera się na zjednoczenie z człowiekiem. Między buddyzmem a chrześcijaństwem jest zasadnicza różnica. Świat jest stworzeniem Bożym, jest odku-

piony przez Chrystusa. Chrześcijanin nie potrzebuje tak radykalnego oderwania od świata. Zamiast zachwycać się duchowością Wschodu, lepiej jest dobrze poznać duchowe dziedzictwo własnej

religii. Papież zauważa odradzanie się starych, gnostycznych poglądów w postaci New Age. Nie prowadzi to do odnowy religijnej, gdyż jest to tylko nowa metoda uprawiania gnozy.

6. Godność człowieka

Z dramatycznych doświadczeń wojny powstała wrażliwość Wojtyły na poszanowanie godności każdej osoby ludzkiej i jej praw, a zwłaszcza prawa do życia. Prawa człowieka wpisane są w porządek stworzenia przez samego Stwórcę i nie może być mowy o koncesjach w tym względzie ze strony ludzkich instytucji, państw czy też organizacji międzynarodowych. Najpełniejszym potwierdzeniem wszystkich praw człowieka jest Ewangelia. Kimże jest człowiek, skoro Syn Boży przyjął ludzką naturę i zapłacił najwyższą cenę za jego godność? W czasie Wigilii Paschalnej śpiewane są słowa: „O, szczęśliwa wino, skoro ją zgładził tak wielki Odkupiciel” (*O felix culpa, quae talem ac tantum meruit habere Redemptorem*).

Papież przypomina, że sprawa człowieka i jego godności stała się w Polsce głównym tematem polemiki z marksizmem. Świat widzialny nie może stanowić naukowej podstawy interpretacji ateistycznej. W tym sensie jest ona jednostronna i tendencyjna. Jego książkę *Osoba i czyn* pierwsi skrytykowali marksiści. Wojtyła interesował się człowiekiem jako osobą, natomiast nie miał zamiłowania do nauk przyrodniczych. Przypomina to Sokratesa. Młodzi pytali

go: „W jaki sposób żyć?”. Odpowiedział im książką *Miłość i odpowiedzialność*. Osoba jest takim bytem, że właściwym do niej odniesieniem jest miłość, która prowadzi do afirmacji osoby dla niej samej. Człowiek odnajduje siebie w pełni poprzez bezinteresowny dar z siebie samego²². Najpełniej afirmuje siebie, dając siebie innym. Bez tego jego wolność może okazać się egoistyczna.

Prawo do życia, do narodzenia i życia, aż do naturalnej śmierci, jest najbardziej podstawowym prawem każdego człowieka. Poczęte dziecko jest bezbronną istotą, która oczekuje na jej przyjęcie i na pomoc. Nie jest ono agresorem! Trzeba tutaj podkreślić, że kobieta często bywa ofiarą męskiego egoizmu. Mężczyzna często zrzuca na kobietę winę za poczęte życie, a ona potrzebuje oparcia w nim. W takim przypadku okazuje się cynikiem i egoistą, który wykorzystał uczucie lub słabość kobiety. Katolicy odrzucają formułę „za wyborem” (*pro choice*), a opowiadają się za formułą „za kobietą” (*pro woman*). Jest to postawa radykalnej solidarności z kobietą. Papież przypomina, że doświadczenia różnych poradni informują nas, że kobieta nie chce odbierać życia dziecku. Nie twórzmy

²² Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym *Gaudium et spes*, 24 (Paris 1967, s. 561).

więc cywilizacji śmierci! Jej przeciwieństwem nie może być program nieodpowiedzialnego mnożenia ludności na ziemi, bo rodzicielstwo musi być odpowiedzialne. Tego uczą kościelne poradnie życia małżeńskiego. Piękno miłości zawiera się w odpowiedzialności i wolności człowieka.

Człowiek został powołany do wolności! Kiedy dobrze używa swojej wolności, wtedy sam staje się przez to dobry i pozytywnie wpływa na otoczenie. Natomiast jeśli źle używa swojej wolności, to zło rozprzestrzenia się w nim i w środowisku, które go otacza. Użycie wolności w sposób niczym nie skrzepowany oznacza realizację zachcianek. Taki prymitywny liberalizm jest niszczący. Dla Arystotelesa wolność jest własnością woli, która urzeczywistnia się przez prawdę. Wolność jest dana

i zadana człowiekowi. Ma ją zdobywać! Czyni to przez zdobywanie cnót. Święty Tomasz zaakceptował system cnót Arystotelesa. Nie jest on systemem abstrakcyjnym i apriorycznym, lecz systemem kompletnym. Akwinata wychodzi od doświadczenia moralności, ale szuka dla niego światła ewangelicznego. Wyróżniamy dobro godziwe (*bonum honestum*), dobro użyteczne (*bonum utile*) i dobro przyjemne (*bonum delectabile*). Utylitarysty zapomniał o dobru godziwym. Obecnie dobro przyjemne stało się celem samo w sobie, stąd miękkość i bezradność ludzi w obliczu prób życiowych. Już Immanuel Kant dostrzegł, że wysunięcie przyjemności na pierwszy plan zagraża samej istocie moralności. Według niego moje i cudze człowieczeństwo ma być celem, a nigdy środkiem do celu.

7. Miłość do Ojczyzny

Patriotyzm, według Wojtyły, to umiłowanie tego, co ojczyste, a więc historii, języka, tradycji, krajobrazu i dzieł rodaków. Unikać należy jednak źle pojętego nacjonalizmu, który uznaje tylko dobro własnego narodu. Sam termin „naród” pochodzi od „ród”, a termin „ojczyzna” ma swoje korzenie w słowie „ojciec”. Ojczyzna to ojcowizna, czyli zasób dóbr, które otrzymaliśmy w dziedzictwie po ojcach. Mówi się także, że „ojczyzna to matka”, to dziedzictwo, stan posiadania ziemi, terytorium, wartości i treści duchowych, jakie składają się na kulturę danego narodu. Polska słynęła z tolerancji i wolności. Przez wieki była państwem wielu narodów i wielu

wyznań chrześcijańskich, dlatego Polaków cechuje tolerancja i otwartość na innych ludzi. Kiedy na Zachodzie Europy toczyły się procesy i płonęły stosy dla heretyków, król Polski powiedział: „Nie jestem królem waszych sumień”. Na XIX wiek przypadają szczytowe osiągnięcia kultury polskiej, bo wtedy to tworzył Mickiewicz, Krasiński, Słowacki i Norwid.

Naród to społeczność, która znajduje swoją ojczyznę w określonym miejscu świata i ma swoją kulturę. Narodu nie można zastąpić państwem, chociaż naród musi istnieć jako państwo. Narody starają się utrwalić na piśmie to, co pamiętają. W ten sposób historia staje się historio-

zofią. Wiślanie, Polanie, Ślązanie, Mazowszanie i Pomorzanie od momentu chrztu zaczynają bytować jako naród polski.

Człowiek nadaje otaczającym go bytom stosowne nazwy. Tak czynił już Adam, który otrzymał do towarzystwa Ewę. Jedność w ciele wprowadza w tajemnicę rodzicielstwa. Piękno wpisane jest w kulturę człowieka. Każdy naród żyje dziełami swej kultury. Polacy żyją słowami i melodią *Bogurodzicy*, która stała się hymnem narodowym, który

śpiewano w czasie bitwy pod Grunwaldem. Z postacią św. Stanisława BM, związana jest natomiast pieśń *Gaude Mater Polonia*. Suwerenność społeczeństwa wyraża się w kulturze narodu. Po upadku komunizmu w Polsce lansowano niesłuszną tezę o konieczności powrotu do Europy, a przecież geograficzne centrum Europy znajduje się w Polsce. W przeszłości Polska stała się bastionem różnych zewnętrznych naporów.

8. Perspektywy dla Europy

Kościół w swojej działalności ewangelizacyjnej przejął dziedzictwo kulturowe Aten i Rzymu oraz ludów, które spotkał, rozszerzając się w Europie. We wcześniejszych wiekach myślano w kategoriach imperiów: Egiptu, Aleksandra Wielkiego i Rzymu. Natomiast myślenie w kategoriach „europejskich” przyszło później. W okresie reformacji chrześcijanie różnili się sposobem odniesienia się do Kościoła i do Rzymu, ale wierzyli w Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Radykalni przedstawiciele oświecenia odrzucili prawdę o Chrystusie, Synu Bożym i człowieku.

Wielu współczesnych robi to samo. Przedstawiciele współczesnego postmodernizmu oceniają krytycznie zarówno wartościową spuściznę, jak i iluzje oświecenia. Kraje Europy Zachodniej żyją w okresie „posttożsamościowym”. Obecnie dąży się do kosmopolityzmu, czyli struktur ponadnarodowych, jednakże rodzina, naród i ojczyzna są nie do zastąpienia, bo są to społeczności naturalne. Nikt tak wiele jak św. Jan Paweł II nie zrobił dla przebudzenia się narodów Europy z letargu obojętności religijnej, życia konsumpcyjnego i w zasadzie pustego.

Bibliografia:

1. Augustyn, *Państwo Boże*, tłum. T. Kubicki, Wyd. Antyk, Kęty 1998.
2. Dziwisz S., *Świadectwo*, Warszawa 2007.
3. Frossard A., *Nie lękajcie się. Rozmowy z Janem Pawłem II*, Znak, Kraków 1983.
4. Ireneusz z Lyonu, *Adversus haereses*, tłum. J. Brylowski, Pelplin 2018.
5. Jan Paweł II, *Dar i tajemnica*, Znak, Kraków 1996.
6. Jan Paweł II, *Pamięć i tożsamość*, Znak, Kraków 2005.
7. Jan Paweł II, *Przekroczyć próg nadziei*, RW KUL, Lublin 1994.
8. Jan Paweł II, *Wiara i kultura. Dokumenty, przemówienia, homilie*, Rzym 1986.
9. Jan Paweł II, *Wstańcie, chodźmy!*, Wyd. św. Stanisława, Kraków 2004.
10. Pascal B., *Mysli*, Pax, Warszawa 1997.
11. Tomasz z Akwinu, *Suma teologiczna*, wyd. Veritas, Londyn 1975, t. I.

La visione dell'uomo, della Chiesa e del mondo nei libri di papa Giovanni Paolo II

Le parole chiavi: Chiesa, cultura, dignità, Dio, mondo, papa, patria, patriotismo, religione, sacerdotio, uomo.

Superati il 14 maggio 1938 gli esami di maturità, Carlo Wojtyła si iscrive all'Università Jagiellonica nella facoltà di Lettere e Filosofia. Poi il giovane Carlo lavora in una cava di pietra e in seguito nella fabbrica chimica Solvay. A partire dal 1942 frequenta i corsi di formazione del seminario maggiore clandestino di Cracovia. Il 1 novembre 1946 viene ordinato sacerdote. Il 15 novembre parte per proseguire gli studi a Roma e il 4 luglio 1958 il papa Pio XII lo nomina vescovo. Dopo alcuni anni diviene arcivescovo di Cracovia. Il 26 giugno 1967 Paolo VI lo nomina Cardinale. Dopo il brevissimo pontificato di Papa Luciani, Carlo Wojtyła viene eletto come il Papa Giovanni Paolo II.

Per Giovanni Paolo II la Chiesa e la comunità dei seguaci di Cristo. Tale comunità è stata concepita da Cristo come attuazione del Regno di Dio tra gli uomini e come continuazione della sua opera di salvezza. Da Cristo stesso la Chiesa ha ricevuto i Sacramenti, il Vangelo, e una precisa struttura gerar-

chica. La Chiesa è una realtà concreta, vivente, dinamica, ricca di vicende storiche sia interne che esterne a essa. Secondo Giovanni Paolo II tutte le obiezioni contro l'esistenza di Dio si possano ridurre alle seguenti: il fenomeno del male e la possibilità di spiegare tutto con la scienza e con la libertà umana. Papa si preoccupa di far vedere che ci sono argomenti molto solidi e decisivi a favore dell'esistenza di Dio. Egli sottolinea la dignità dell'uomo. Secondo lui uomo è un essere complesso e misterioso, dotato di intelligenza e di libera iniziativa. Mentre la filosofia classica tratta l'uomo solo dal punto di vista della ragione, la filosofia cristiana lo studia anche dal punto di vista della fede. Persona designa la realtà umana, il singolo individuo, nella sua concretezza. La patria per Giovanni Paolo II è la società politica alla quale una persona è naturalmente legata per nascita da molteplici vincoli spirituali, culturali e civili, che determinano un complesso di diritti e di doveri.